

навыков, но и ответственного отношения к информации, критического мышления, цифрового поведения, основанного на нравственных ценностях. Это является важным условием воспитания молодого поколения как активного и сознательного члена современного общества. Поэтапное внедрение предмета «Информационные технологии» для учащихся начальных классов с 2021 года, а также модули проекта «1 миллион программистов», ориентированные на начальное образование, являются доказательством системных реформ в этом направлении. Эти реформы предусматривают развитие компонентов информационной культуры - критического отношения к информации, цифровой гигиены, информационной этики и ответственного онлайн-поведения. В системе образования Узбекистана созданы упрощенные, соответствующие возрасту учебники по информационным технологиям для учащихся начальных классов, в которых широко используются визуальные материалы, игровые задания, картинки, иконки. Это создает интересную и мотивационную среду обучения, соответствующую возрастным особенностям учащихся.

Заключение. Исследования показывают, что такой подход служит формированию у детей не только технических навыков, но и ответственного, нравственного и критического отношения к информации. Также уровень информационной культуры учителей является решающим фактором в формировании цифровой компетенции учащихся. Поэтапное внедрение информационных технологий в систему образования Узбекистана, создание программ развития цифровых компетенций для учителей, использование интерактивных и визуальных учебных материалов дают важные положительные результаты. Это создает основу для воспитания молодого поколения, которое отвечает требованиям цифрового общества, мыслит независимо, ответственно и осознанно относится к информации. Следовательно, формирование информационной культуры в начальном образовании - это не только технологический процесс, но и комплексная педагогическая задача воспитательного, духовного и социального значения.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан. (2020). О Стратегии цифрового развития - 2030. Ташкент.
2. Извозчиков, В.А. (2002). Информационная культура личности. Москва: Изд-во МГУ.
3. Полат, Е.С. (2010). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва: Академия.
4. Каримова Д. (2018). Методика формирования информационной культуры в начальном образовании. Ташкент: Издательство ТГПУ.
5. Мамараджабов М., Умарова З., Саидова З., Новоселов С. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. - Ташкент: 2024 - 132 с. Учебное пособие.
6. Кенжабаев А.Т., Икрамов М.М., Алланазаров А.Ш. Информационно-коммуникационные технологии - Ташкент: Издательство Национального общества философов Узбекистана, 2017. - 408 с. учеб. пособие.
7. Ш.Ш.Адинаев, Ж.И.Самандаров. Безопасность информации и Интернета. Учебное пособие. -Т.: Издательство «LAVITA PRINT», 2025. 168 с.

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Суюнов Н.Т.

Магистр 3-курс КФУ

nuriddinsuyunov77@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрен процесс развития частных средних образовательных учреждений в Республике Узбекистан. Особое внимание уделяется изучению требований, предъявляемых к частному среднему образованию, изучены преимущества и факторы, влияющие на их деятельность. Результаты исследования могут служить основой для принятия обоснованных решений по оптимизации системы частного среднего образования и повышению его качества.

Ключевые слова: процесс развития, инновации, конкурентоспособность, стратегии, частное образование, среднее образование, образовательные учреждения, Республика Узбекистан.

DEVELOPMENT OF PRIVATE SECONDARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Suyunov N.T.

3rd year Master's student KFU
nuriddinsuyunov77@gmail.com

Annotation: The report discusses the process of developing private secondary educational institutions in the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to studying the requirements for private secondary education, as well as the advantages and factors that influence their activities. The results of this research can serve as a basis for making informed decisions to optimize the private secondary education system and improve its quality.

Keywords: development process, innovation, competitiveness, strategies, private education, secondary education, educational institutions, Republic of Uzbekistan.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XUSUSIY O'RTA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

Suyunov N. T.

Magistratura 3-kurs talabasi Qozon (Volga) Federal Universiteti
nuriddinsuyunov77@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida xususiy o'rta ta'lim muassasalarini rivojlantirish jarayoni muhokama qilinadi. Xususiy o'rta ta'limga qo'yiladigan talablarni o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi, ularning faoliyatiga ta'sir etuvchi afzalliklar va omillar o'rganiladi. Tadqiqot natijalari xususiy o'rta ta'lim tizimini optimallashtirish va uning sifatini oshirish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: rivojlanish jarayoni, innovatsiya, raqobatbardoshlik, strategiya, xususiy ta'lim, o'rta ta'lim, ta'lim muassasalari, O'zbekiston Respublikasi.

Частное среднее образование в Республике Узбекистан рассматривается как одна из альтернативных форм образовательной системы, основанной на частной собственности и хозяйственной деятельности. В отличие от государственных учебных заведений, частные школы работают на основе самофинансирования, т.е. учебные платежи оплачиваются родителями или опекунами студентов. [1]

Особенности частного среднего образования определяются автономией. Это предполагает, что частные образовательные учреждения имеют больше независимости в выборе учебных программ, методов обучения и внедрении инноваций. Финансирование как составляющая частного образования опирается на финансовую модель, которая основана на доходах от образовательных платежей, что стимулирует повышение качества образования для привлечения и удержания студентов. Еще одна характеристика частных школ раскрывается в конкуренции. Развитие сегмента частного образования способствует усилению конкуренции на рынке образовательных услуг, что в конечном итоге направлено на улучшение общего качества образования. Развитие частного среднего образования в Узбекистане во многом связано с стремлением повысить качество и эффективность образовательного процесса, а также с необходимостью удовлетворения спроса на индивидуальные и специализированные образовательные услуги. [2]

Развитие системы частного среднего образования в Республике Узбекистан обусловлено потребностью страны в инновациях в сфере образования. Однако этот сектор сталкивается со значительными трудностями в дальнейшем совершенствовании своей деятельности и предоставлении качественного образования студентам. Количество и качество частных средних образовательных учреждений в Республике Узбекистан увеличивается. Это способствует повышению разнообразия и конкурентоспособности системы образования, предоставляя родителям и учащимся больше выбора. Развитие системы частного среднего образования в Узбекистане имеет важное значение для повышения общего уровня образования в стране. Частные образовательные учреждения предоставляют возможности для улучшения качества образования, внедрения инновационных учебных программ и повышения конкурентоспособности образовательных услуг.

История развития частного среднего образования в Узбекистане начинается с ранних 1990-х годов, после распада Советского Союза, когда страна начала активно формировать свою образовательную политику. В советский период частные школы отсутствовали, так как все

образовательные учреждения находились в государственной собственности. С принятием новой Конституции в 1992 году, которая гарантировала право на образование, начали появляться первые частные учебные заведения. Это было результатом либерализации экономики и децентрализации, а также внедрения в образовательную систему принципов многообразия. [3]

Сегодня в Узбекистане частное среднее образование, хотя и занимает меньшую долю по сравнению с государственными школами, продолжает развиваться. Основные характеристики текущего состояния частного среднего образования включают в себя [4]:

1. *Качество образования.* Частные школы часто предлагают образование высокого уровня и современные методы обучения. Они могут привлекать лучших учителей и предлагать учащимся более разнообразные и интенсивные учебные программы.

2. *Инфраструктура и ресурсы.* Частные учебные заведения обычно имеют лучшую физическую инфраструктуру и образовательные ресурсы по сравнению с государственными школами. Это может включать современные лаборатории, библиотеки и спортивные объекты.

3. *Стоимость обучения:* Одним из значительных недостатков частного образования является его высокая стоимость, что делает его менее доступным для населения.

4. *Инновационные методы обучения:* В частных школах чаще применяются инновационные и экспериментальные методы обучения, что способствует более глубокому пониманию учебного материала учащимися.

5. *Международное сотрудничество.* Многие частные школы сотрудничают с образовательными учреждениями и организациями за рубежом, что дает учащимся возможность приобрести международный опыт и расширить свой кругозор. В целом, частное среднее образование в Узбекистане продолжает развиваться, несмотря на ряд проблем, включая высокие затраты и относительно ограниченные возможности для семей с низким и средним доходом. Государственная поддержка в виде грантов или налоговых льгот может помочь студентам воспользоваться преимуществами частного образования на более широкой основе.

После обретения независимости Узбекистан начал активно разрабатывать новые образовательные стандарты и учебные программы, что создало благоприятные условия для развития частных школ. В 1990-х годах частное образование получало поддержку как внутри страны, так и от международных финансовых и образовательных организаций. По статистическим данным, с начала 2000-х количество частных школ начало увеличиваться. К 2020 году, согласно данным Министерства народного образования Узбекистана, доля учащихся в частных школах оставалась относительно низкой, но продолжала расти. С увеличением доходов и растущим интересом к международному образованию, спрос на частные школы увеличивается. [5]

Многие частные школы в Узбекистане стремятся к интеграции в международную образовательную систему. Они часто предлагают программы подготовки к международным экзаменам, таким как SAT, ACT, IGCSE, A-level или Международный Бакалавриат (IB). Это не только повышает конкурентоспособность студентов на международном уровне, но также привлекает международных студентов, делая образование более глобальным и разнообразным. [6]

Хотя частные школы обычно доступны для семей с выше среднего дохода, их роль в повышении образовательных стандартов и предложении качественного образования может оказывать значительно положительное влияние на всю образовательную систему страны. Они также способствуют созданию рабочих мест, так как требуют большего количества учителей, административного и технического персонала. [7] С начала 2000-х годов правительство Узбекистана приняло ряд законов, направленных на поддержку и регулирование частных образовательных учреждений. Это включает правила, регулирующие качество образования, инфраструктуру, квалификацию учителей и управление школами. Такие меры помогают обеспечить соответствие частных школ установленным стандартам и поддерживают права и интересы учащихся.

Несмотря на рост и развитие, частное среднее образование в Узбекистане сталкивается с рядом проблем, включая высокую стоимость обучения, что делает его недоступным для многих семей. Существует опасение, что усиление внимания к частному образованию может усилить социальное неравенство и способствовать созданию «элитарных» учебных заведений, доступных только для высших слоев общества [8]. Частное среднее образование в Узбекистане занимает важное место в образовательной системе страны, предлагая альтернативные и инновационные подходы к обучению. При более глубоком анализе государственной политики развития частного сектора среднего образования в Узбекистане также важную роль играют следующие дополнительные факторы [9].

1. *Внимание к образовательным технологиям.* Внедрение современных образовательных технологий, таких как электронные учебные ресурсы, платформы дистанционного обучения и интерактивные учебники, делает частные учебные заведения более конкурентоспособными. Эти технологии, в частности, сыграли важную роль в обеспечении непрерывности образовательного процесса во время пандемии COVID-19.

2. *Повышение квалификации педагогических кадров.* Государством организуются курсы повышения квалификации, семинары и тренинги для учителей и педагогических кадров, направленные на улучшение их профессиональных навыков. Это, в свою очередь, способствует повышению качества образования.

3. *Гармонизация образовательных стандартов с международными нормами.* Для частных учебных заведений государство устанавливает образовательные стандарты, согласованные с международными нормами. Это расширяет возможности для учащихся из Узбекистана учиться и работать за границей.

4. *Внедрение лучших практик и инноваций.* Применение в частном образовательном секторе лучших мировых практик и инновационных подходов позволяет образовательным учреждениям внедрять новые методы и подходы.

5. *Работа с родителями и общественностью.* Сотрудничество частных учебных заведений с родителями и местной общественностью обеспечивает открытость образовательных учреждений и повышает общественное доверие к их деятельности.

Политика государственной поддержки частного сектора среднего образования и реализуемые инициативы играют важную роль в повышении качества образования в Узбекистане. Внедрение инноваций, технологий и международных стандартов, а также повышение квалификации педагогических кадров оказывают положительное влияние на качество образования. Всё это создаёт условия для дальнейшего развития частной средней образовательной системы в Узбекистане, обеспечивая высокий уровень образования для будущих поколений страны. Политика, направленная на развитие частного сектора среднего образования, перевела образовательную систему Узбекистана на новый этап [10]. Благодаря этим политикам качество и охват образования значительно улучшились, а также стимулировалось открытие новых образовательных учреждений. Ожидается, что государственные усилия в этом направлении будут продолжены, что будет способствовать дальнейшему развитию сферы образования.

В будущем стратегическое управление и поддержка таких школ будут ключевыми аспектами для обеспечения устойчивого развития частного образования в стране.

Состояние частного среднего образования на сегодня можно охарактеризовать следующим образом [11]:

1. Во многих странах увеличивается число частных школ в результате поисков альтернатив недостаточно финансируемому или некачественному государственному образовательному системам.

2. Частные школы часто стремятся внедрять инновационные методы обучения и использовать последние технологии, что делает их привлекательными для родителей, ищущих лучшее образование для своих детей.

3. Многие частные школы предлагают такие международные программы, как IB (Международный бакалавриат), A-levels или AP (Advanced Placement), которые могут привлекать семьи, заинтересованные в международном образовании.

При этом во многих странах мира есть и существенные проблемы в системе частного среднего образования [12]:

1. Одна из главных проблем частного образования — его стоимость, из-за которой оно становится недоступным для широких слоев населения, что ведет к социальной неравенности в доступе к качественному образованию.

2. В некоторых странах частные школы могут не подчиняться таким строгим нормам и стандартам, как государственные школы, что вызывает беспокойство относительно качества предлагаемого образования.

3. Частные школы часто зависят от платы за обучение и могут столкнуться с финансовыми трудностями в периоды экономической нестабильности, что может отразиться на качестве образовательных услуг.

4. Частные школы могут способствовать социальной сегрегации, поскольку в них чаще учатся дети из богатых семей, а дети из менее обеспеченных семей остаются в государственных школах.

5. Вопросы включения и поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями могут быть не полностью решены в частных школах по сравнению с государственными.

В Республике Узбекистан количество и качество частных образовательных учреждений значительно выросли в последние годы. Это особенно заметно на уровне частных учреждений среднего образования. Основываясь на достижениях педагогической науки в Узбекистане, мы можем констатировать, что в республике разработаны методологические основы для оптимального внедрения передовых педагогических технологий, обеспечивающих эффективность и качество организации процесса образования в школах по различным направлениям, а также системы управления школьным образованием.

Одна из важных педагогических идей заключается в том, что преподаватель должен быть не только источником знаний, но и организатором процесса самостоятельной работы учащихся, консультантом-арбитром, менеджером учебного процесса. Он должен эффективно планировать и организовывать образовательный процесс, а также контролировать его ход. При этом не следует ограничивать преподавателей единими универсальными методами преподавания, но нужно указать им на определённые способы, формы и средства обучения. [13]

Концептуальные основы образовательной технологии включают в себя актуальность, цель и задачи учебной дисциплины, общий объём аудиторных часов и их распределение по темам и видам работ в соответствии с типовой программой учебного предмета, а также последовательное изложение тематического содержания учебного предмета. Структурные компоненты технологии обучения на занятиях включают модель технологии обучения, технологическую карту и приложения к технологической карте. Модернизация системы управления школой представляет собой сочетание оптимальных методов и средств обучения, коммуникации, информации и самого управления, которые инструментально обеспечивают достижение поставленных целей и гарантированные результаты обучения. [14]

Главным инновационным принципом нынешнего образовательного цикла должен стать опережающий характер самого образования, а также ориентация на творческий подход и приоритетное формирование креативного мышления, способного к изобретательскому решению поставленных и всё обновляющихся задач. Возникает острая необходимость в непрерывном образовании на протяжении всей жизни и выборе компетентного подхода в обучении. [15]

Благодаря технологизации учебного процесса мы можем осуществить модернизацию обучения и управления в школьной системе. Система управления школой должна заранее предвидеть и учитывать потребности и требования общества Республики Узбекистан, что способствует реализации реформ образования в целом.

Современное образование активно интегрирует инновационные технологии, что позволяет значительно повысить качество образовательных услуг. В частном секторе среднего образования Узбекистана, внедрение технологий особенно важно для обеспечения конкурентоспособности и привлекательности учебных заведений [2].

Ниже перечислены ключевые направления и методы технологической интеграции, которые можно реализовать в рамках стратегического развития.

1. *Цифровые образовательные платформы.* Разработка и внедрение интерактивных онлайн-платформ для учащихся, включающих видеоуроки, тесты и симуляции. Платформы также могут предоставлять персонализированные обучающие треки, адаптированные под уровень и потребности каждого ученика. Внедрение систем управления обучением (LMS), которые позволяют учителям, ученикам и родителям отслеживать прогресс в обучении и взаимодействовать друг с другом.

2. *Использование больших данных и аналитики для повышения качества образования* предполагает:

- обработку данных о результатах учащихся для анализа эффективности обучения и корректировки учебного процесса;
- анализ эффективности учебных материалов и методик с целью их оптимизации и персонализации.

Интеграция искусственного интеллекта:

- разработка и внедрение образовательных ассистентов на базе ИИ, которые могут проводить диагностику знаний и предлагать задания для устранения пробелов в знаниях;
- использование ИИ для автоматизации административных и оценочных процессов, что освободит время учителей для более продуктивной работы с учениками.

Виртуальная и дополненная реальность:

- внедрение VR и AR технологий для создания иммерсивных учебных сред, что особенно полезно для визуализации сложных концептов в науке, технике и искусстве;
- разработка виртуальных лабораторий, позволяющих ученикам проводить эксперименты в безопасной и контролируемой среде. Обучение через игры (gamification);
- разработка образовательных игр, которые мотивируют учеников через игровые механики и награды, делая обучение более захватывающим и вовлекающим.

Цифровое портфолио и непрерывное обучение:

- внедрение систем цифровых портфолио, которые позволяют ученикам накапливать и демонстрировать свои достижения как в академической, так и в неформальной образовательной среде;
- поддержка непрерывного образования через доступ к онлайн-курсам и ресурсам для самообразования.

Внедрение этих технологий потребует начальных инвестиций и разработки соответствующей инфраструктуры, но в долгосрочной перспективе сможет значительно улучшить качество и доступность образования в частных школах Узбекистана [16].

Главная цель заключается в повышении качества и эффективности образования в нашей стране. Каждая страна руководствуется понятием «интеллектуальный потенциал нации», которое является одним из факторов, определяющих успешное будущее страны. За его преумножение одинаково ответственны как государственные служащие, так и работники системы образования [5].

Список литературы

1. Титова Н.А. Анализ системы образования Республики Узбекистан. URL: <https://infourok.ru/statya-analiz-sistemi-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan-3909294.html> (дата обращения: 20.10.2025).
2. Шермухамедов А.Т., Холбоев Б.М. Стратегия развития образования в Узбекистане в эпоху информационных технологий // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2023. №3 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-obrazovaniya-v-uzbekistane-v-epohu-informatsionnyh-tehnologiy> (дата обращения: 20.10.2025).
3. Икромов С.А., Джумаева Ф.Б. Образовательная структура в Узбекистане и зарубежных странах // Pedagogik tadqiqotlar jurnali. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 256-262.
4. Крицкая Д.И. Анализ модели частного образовательного учреждения // Бизнес-образование в экономике знаний. 2021. №3 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-modeli-chastnogo-obrazovatel'nogo-uchrezhdeniya> (дата обращения: 01.05.2025).
5. Бобоева Г.Г., Файзиев С.Н., Амонов М.Т. Развитие интеллектуального потенциала Республики Узбекистан // Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75). – С. 81-83.
6. Данилова А.С. Смысловое разграничение терминов «новация» и «инновация»: компаративистский подход к изучению воспитания в частных школах Великобритании // Вестник ТГГПУ. 2022. №2 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovoe-razgranichenie-terminov-novatsiya-i-innovatsiya-komparativistskiy-podhod-k-izucheniyu-vozpitaniya-v-chastnyh-shkolah> (дата обращения: 01.05.2025).
7. Курпаяниди К., Зокирова Ё. Особенности стимулирования инновационной деятельности: международный опыт и перспективы для Узбекистана // Экономическое развитие и анализ. – 2025. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-132.
8. Миралиева Д.Т. Трансформация образования как важнейший фактор развития экономического общества Узбекистана // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 14. – С. 835-840.

«ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ И АДАПТИВНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID»

Шишнёв Дмитрий Дмитриевич

студент 4 курса, «Информационные системы и технологии», Филиал КФУ в г. Джизаке

DDShishnyov@kpfu.ru

Аннотация: В статье представлено описание разработки и реализации мобильной информационной системы, предназначенной для каталогизации, анализа и интерактивного отображения музыкальных данных на платформе Android. Разработанное приложение интегрирует